

ОЦЕНКА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПОСЛЕ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Хакимов Сардор Шукуржонович¹

Мухторов Расул Бобожонович²

DSc, Куранбаева Сатиба Раззаковна³

Ассистент кафедры Неврологии и медицинской психологии Ташкентской
медицинской академии, Ташкент, Узбекистан¹,

Врач частной клиники «Арслонов» Фергана, Узбекистан²

Доцент кафедры Неврологии и медицинской психологии Ташкентской
медицинской академии, Ташкент, Узбекистан³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904305>

Актуальность. Ишемический инсульт является основной причиной смертности как мужчин, так и женщин, а также первой по значимости причиной долгосрочной инвалидности во всем мире[1,3]. Из-за нехватки эффективных методов лечения медицинская и социальная помощь требует значительных ресурсов здравоохранения для ведения пациентов[5]. Острая и хроническая сосудистая мозговая недостаточность является важнейшей причиной когнитивных расстройств (КР) в пожилом возрасте, а сосудистая деменция составляет 10—15% всех случаев деменции[2,5]. В связи с этим встает необходимость раннего выявления и терапии когнитивных нарушений. Из всего вышесказанного становится очевидным, что оценка клинико-неврологической симптоматики и когнитивных функций у больных с ишемическим инсультом (ИИ) представляет несомненный интерес, как в научном, так и в практическом аспекте[1,4].

Цель исследования: Оценить клинико-неврологическую симптоматику после острого ишемического инсульта.

Материалы и методы. В исследование вошли 106 пациентов с острым ишемическим инсультом различной степени тяжести, то есть в 1 группе ИИ легкой степени - 36 больных, в 2- группе ИИ средней степени - 30 больных, в 3- группе Инсульт тяжелой степени с коморбидной осложненностью - 40 больных, а также 30 здоровых лиц, составляющих контрольную группу.

Результаты. У всех обследованных больных с ИИ выявлены отклонения. Так, кратковременная память равнялась $6,5 \pm 0,21$, долговременная - $7,3 \pm 0,1$, а продуктивность запоминания составляла $46,0 \pm 0,13$. Изучены проявления коморбидных нарушений в исследуемых группах. У пациентов 1-й группы до лечения эмоциональные расстройства составили $55,56 \pm 5,86\%$ и нарушения сна $90,28 \pm 3,49\%$.

Заключение. Таким образом, Основные нейропсихологические индикаторы для пациентов с ранними постинсультными когнитивными нарушениями – это снижение в сферах восприятия, исполнительной функции, памяти и семантической обработки информации, а также аффективные нарушения и физическая астения. Релевантными показателями, выявленными при оценке результатов инструментального и клинического обследований, были тяжесть ишемического инсульта, левая лобная и правая теменная локализации очага ишемии.

References:

1. Вознюк И. А., Ильина О. М., Коломенцев С. В. Ишемический инсульт как клиническая форма и патогенетическая модель в структуре поражения центральной нервной системы при COVID-19 //Вестник восстановительной медицины. – 2020. – №. 4 (98). – С. 90-98.
2. Жакенова Г. Ж. и др. Транзиторные ишемические атаки: этиопатогенез, клиника. (обзор литературы) //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2021. – №. 3. – С. 91-96.
3. Климов Л. В., Парфенов В. А. Когнитивные нарушения в остром периоде ишемического инсульта //Неврологический журнал. – 2016. – Т. 11. – №. S1. – С. 53-57.
4. Саломова Н. Қ. Қайта ишемик инсультларнинг клиник патогенетик хусусиятларини аниқлаш //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 1255-1264.
5. Gutierrez J Gil-Guevara A Ramaswamy S et al. Classification of covert brain infarct subtype and risk of death and vascular events. Stroke. 2020; 51: 90-98

INNOVATIVE
ACADEMY